

YOSHLARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHDA – SHARQ MUTAFAKKIRLARI MA’NAVIY MEROSINING AHAMIYATI

Axmedova Feruzabonu Alisher qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: *Vatanimiz tarixining ibrat olsa arzigulik zarvaraqlarini holisona o‘rganish va ana shunday meros namunalaridan foydalangan holda komil insonlarni shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Ushbu maqolada buyuk mutafakkirlarimizning ilmiy meroslari asosida o‘quvchi-yoshlarni tarbiyalashning muhim jihatlariga to‘xtalib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *Alloma, komil inson, ta‘lim-tarbiya, ta‘limot, ajdod, fazilat, meros, salohiyat, ilmsizlik, ma‘rifat, pedagogik fikrlar, milliy an‘ana, ma‘naviyat, tarbiya jarayoni, ilm-fan.*

Аннотация: *Объективное изучение ценных уроков истории нашей страны и формирование совершенных людей на таких примерах наследия является одной из актуальных задач сегодняшнего дня. Данная статья посвящена важным аспектам воспитания школьников на основе научного наследия наших великих мыслителей.*

Ключевые слова: *Ученый, совершенный человек, образование, учение, родоначальник, добродетель, наследие, потенциал, невежество, просвещение, педагогические идеи, национальная традиция, духовность, образовательный процесс, наука - наука.*

Annotation: *Objectively studying the valuable lessons of the history of our country and forming perfect people using such examples of heritage is one of the urgent tasks of today. This article focuses on the important aspects of educating students based on the scientific heritage of our great thinkers.*

Key words: Scholar, perfect person, education, teaching, ancestor, virtue, heritage, potential, ignorance, enlightenment, pedagogical ideas, national tradition, spirituality, educational process, science - science.

Respublikamizda jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga salmoqli hissa qo‘shgan, umumjahon miqyosida e’tirof etilgan qanchadan-qancha buyuk mutafakkirlar va qomusiy allomalar yetishib chiqqan. Ajdodlarimizdan qolgan boy meros o‘zining o‘ta muhimligi va ilmiy salohiyati bilan hanuzgacha butun dunyo xalqlarini lol qoldirib kelmoqda. Komil inson tarbiyasiyada o‘zidan o‘lmas meros qoldirgan ajdodlar xazinasidan foydalanish bugungi kunning vazifalaridandir. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga alohida to‘xtalar ekan: “Bolalarimizni birovlarining qo‘liga berib qo‘ymasdan, ularni o‘zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko‘proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko‘mak berishimiz kerak. Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an‘analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz”, deb ta’kidlaydilar. “Xalqimizning tayanchi ma’naviy merosning o‘zi bir katta xazina. Bu xazinadan oqilona foydalanish lozim. Ajdodlar vasiyatiga sodiq va munosib bo‘lmog‘imiz kerak”. Darhaqiqat, ajdodlar merosi o‘zligimiz, ma’naviyatimiz, aslimizdir. Tarbiya muammolari, komillik va inson kamoloti masalalarini o‘z asarlarida dasturilamal qilgan ajdodlar ijodiga to‘xtalsak.

O‘zbekiston qadimdan ilmu ma’rifat markazi, madaniyat o‘chog‘i bo‘lib kelgan. Shu bois, yurtimizdan etishib chiqqan allomalarning ilmiy-ma’naviy merosi bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

O‘rta asrlarda yashab ijod qilgan Sharq allomalari va mutafakkirlarining ilmiy-ma’naviy merosi, jahon ilm-fani, sivilizatsiya rivojiga qo‘shgan bebaho hissasi dunyo olimlari hamda jahon hamjamiyati tomonidan hamisha yuksak e’tirof etiladi.

Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Abu Muin Nasafiy kabi yuzlab allomalarimizni nafaqat biz faxr bilan tilga olamiz, balki xalqaro jamoatchilik, xususan, jahon ilm-fan doiralari vakillari ham yuksak qadrlaydi. Bugun biz ana shunday buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishni maqsad qilganmiz. Shu ma'noda, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tashkil etilgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari taraqqiyotning yangi bosqichiga intilayotgan xalqimizning ma'naviy-ma'rifiy barkamolligini namoyon qilishi bilan bir qatorda, Uchinchi Renessans davri poydevori vazifasini bajaruvchi ilm-ma'rifat maskanlari bo'lishi, shubhasiz.

Qayd etish kerakki, ajdodlarimiz tarixdagi har ikki Renessans davrida jahonning eng ilg'or, ilmiy salohiyati yuqori xalqlari qatoridan joy egallagan. Ular ilm yo'lida umrini sarflab, o'sha davrda mavjud barcha fanlar bo'yicha etuk olimlar bo'lib etishgan.

Shuning uchun ham mamlakatimizdan etishib chiqqan allomalarning hayoti va boy ilmiy-ma'naviy merosiga qiziqish hamisha xalqaro jamoatchilik, xususan, dunyo olimlarining doimiy diqqat markazida bo'lib kelgan. Joriy yilning 4 fevral sanasida Misr Arab Respublikasida har kuni qariyb 2 million nusxada chop etiladigan nufuzli "al-Xabar al-yavm" ("Kun xabari") nomli gazetada "Imom Moturidiy ilmiy merosi xalq va yoshlar orasida keng targ'ib qilinmoqda" sarlavhali maqola chop etildi.

Shuningdek, Misr Arab Respublikasining yana bir nufuzli nashri "an-Niyl nyuvs" ("an-Niyl yangiliklari") gazetasida ham "Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi Moturidiy merosini xalq va yoshlar orasida keng targ'ib qilmoqda" sarlavhali maqola chop etildi.

Misr Arab Respublikasining mazkur ikki nufuzli nashri tomonidan e'lon qilingan maqolalar nafaqat mamlakatimizdan etishib chiqqan allomalarning hayoti va boy

ilmiy-ma'naviy merosiga xalqaro jamoatchilik va dunyo olimlarining katta qiziqishi, balki, Moturidiy merosiga Misr Arab Respublikasida ham katta qiziqish bildirilayotganligini namoyon etadi.

Hadisshunos olimlar ichida eng kuchlisi Imom al-Buxoriydir. Uning 20 dan ortiq katta va kichik kitoblari mavjud bo'lib, ular orasidan "Al-jome' as-saxix" alohida o'rinda turadi. Bu shoh asar ahamiyati jihatidan Qur'ondan keyingi ikkinchi diniy manba deb e'lon qilingan.

Imom al-Buxoriy o'z asarlarida axloq-odob haqida fikr yuritar ekan, odamlarni ota-onani e'zozlashga, ular oldidagi o'z burchlarini mukammal ado etishga da'vat etadi.

Inson sifatlari haqidagi qarashlarida jaholat kishiga o'lim keltiruvchi fojea deb qaraladi. U odamlarni to'g'ri so'zli bo'lishga, va'daga vafo qilishga chorlaydi. Munofiq kishining uchta belgisini ko'rsatadi, ular: yolg'on gapirish, va'daga vafo qilmaslik va omonatga xiyonat qilishdan iboratligini aytadi. U insonning kuch-qudratini jismonan paxlavonlikda emas, balki jahil chiqqanda o'zini tuta olishda, deb hisoblaydi.

Oilaviy muhitning barqaror, tinch, oila a'zolarining sog'-salomat, to'q bo'lishi, kichiklarga izzatda, kattalarga hurmatda bo'lish ... kabi umuminsoniy axloqiy qadriyatlar uning asarlarida aks ettirilgan.

Hadisshunos alloma at-Termiziy hadislarida odamlarni ahil bo'lishga, jamoaga foyda keltirishga, do'stlik va birodarlikka da'vat etuvchi hadislar ko'p uchraydi. "Barcha musulmonlar o'zaro birodardurlar. Ular hech qachon bir-birlariga yomonlikni ravo ko'rmasliklari kerak. Kimda-kim o'zining musulmon birodariga yordam qilsa, oxiratda Oллоh unga yordam qiladi. Kimda-kim o'z birodari hojatini yengillatsa, Oллоh ham uning oxiratini yengil qiladi".

Alloma, sog'lom tanda sog' fikr bo'ladi, degen xalq maqoliga amal qilib, yoshlikdanoq sog'liqni saqlashga, vaqtni bekor o'tkazmaslikka da'vat etadi: "Ikki narsa borkim, ko'pchilik ularning qadriga yetmaydi; biri sog'lik, ikkinchi bo'sh vaqt".

Imom at-Termiziyning “Sunan” kitobida keltirilgan kishi ijtimoiy sifatlariga oid fikrlar ko‘p uchraydi. Chunonchi: “Xayrli va yaxshi ishlar qilishga da’vat etishing va zulmdan qaytarishing – sening sadaqang”, “Adashgan kishilarga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatishing ham – sening sadaqang”, “O‘z paqiringdan boshqalarning idishiga suv solib berishing ham – sening sadaqang hisoblanadi”.

Buyuk mutafakkir olimlardan yana biri Muhammad ibn Muso Xorazmiy o‘z qarashlarida ta’limda o‘quvchining shaxsiy kuzatishlariga katta e’tibor bergan. U sezgi orqali bilish – qisman bilish, mantiqiy bilishni esa haqiqiy bilish deb hisoblagan.

Xorazmiy bilish nazariyasiga muhim hissa qo‘shgan. U insonni aqliy kamolga etkazishda ilm-fan va ta’lim-tarbiya birlamchi deb hisoblagan.

Abu Nasr Farobiy esa komillikning asosiy mezoni jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat uchun xizmat qiladigan yetuk insonning asosiy sifatlarini tuzib chiqqan.

Farobiy fikricha, insonning eng yuksak xususiyati uning baxtga erishganligidir. Baxtga esa, deydi alloma, faqat foydali bilimlarni o‘zida jamlash orqali erishish mumkin. Chunki inson dil rohatining eng yuqori cho‘qqisi – bilim olish jarayonidir. Insonning deyarli barcha ijtimoiy sifatleri tashqi ijtimoiy muhit ta’sirida shakllanadi va rivojlanadi. Shuning uchun kishining insoniy sifatlarini shakllantirishda maqsadga yo‘naltirilgan ta’lim va tarbiya hamda tarbiyalanuvchining erkin tanlovi yetakchi o‘rin egallaydi, deydi Farobiy.

Qomusiy olim Abu Rayxon Beruniy ta’limotida bilim oluvchilarga qalbingni yomon illatlardan, inson o‘zi sezishi mumkin bo‘lmagan holatlardan, qotib qolgan urf-odatlardan, hirsdan, ochko‘zlikdan va shon-shuhratdan saqlashi lozimligini aytadi. U barcha illatlarning asosiy sababi bilimsizlikda, deb bilgan. Bilimlarni o‘zlashtirishda kishida bilimga intilish, qiziqish va ijtimoiy muhit o‘rnini alohida ta’kidlaydi.

Beruniy faxrlanishni yaxshi xulk ma'nosida ishlatib, "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarida shunday deydi: "Faxrlanish – haqiqatda yaxshi xulq va oliy fe'llar oldin ketishi, ilmu-hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud nopokliklardan tozalanishdir. Kimda shunday sifatlar topilsa, hukm uning foydasiga va kimda bular yetishmasa, hukm uning zarariga bo'ladi".

Beruniy inson kamolatida uch narsa muhimligini ta'kidlaydi. Bu hozirgi ma'rifat, ilm-fanni ham e'tirof qiluvchi – irsiyat, ijtimoiy muhit va to'g'ri tarbiyadir. Beruniy nazarida inson kamolga yetishining muhim omillari ko'p bilimga ega bo'lish va yuksak axloqiylikdir.

Ibn Sino boshqa mutafakkirlar kabi o'zining komil inson to'g'risidagi qarashlarini falsafiy, ijtimoiy fikrlari bilan bog'liq holda ifodalagan. Olimning ijodida "komil inson tarbiyasi to'g'risida"gi qarashlariga to'xtalsak.

Abu Ali ibn Sino kamolotga erishishning birinchi mezoni sanalgan bilimlarga erishishni da'vat etadi. Buning sababi shundaki, ilm-fan tabiat va jamiyat qonuniyatlarini ochib, avlodlarga yetkazadi. Bu maqsadga yetishish uchun inson duch kelinadigan qiyinchiliklardan qo'rqmasligi zarur, deydi.

"Ey birodarlar: Odamlarning botiri mushkilotdan qo'rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir"². Zero bilimli kishi jasur, o'limdan ham qo'rqmaydigan, faqat haqiqatni bilish uchun harakat qiladigan bo'ladi, deydi u fikrini davom ettirib.

Ibn Sino insonning shakllanishida uning atrofini o'rab turgan muhit alohida ahamiyat kasb etishini, ana shu muhit insonning atrof dunyoni bilishigina emas, balki uning xulqida ijobiy yoki salbiy jihatlarning tarkib topishiga ham ta'sir etishini uqtiradi. Shu bois ham bolalarni tarbiyalashda ehtiyotkor bo'lish, ularni yomon ijtimoiy muhitdan uzoqroq saqlash zarur deb hisoblaydi.

Ibn Sinoning ta'lim-tarbiya va axloqqa oid qaysi asariga ahamiyat bermaylik bu asarlarning bugunga qadar barkamol avlodlarimizning ta'lim-tarbiyasida, ularning

zamon talablariga javob bera oladigan dono, bilimli va kuchli bo'lishlaridagi ahamiyati kattaligiga amin bo'lamiz.

Yetuk mutafakkir Yusuf Xos Hojib ta'limotida ham inson komilligi, kamoloti masalalari keng o'rin olgan.

Olimning eng mashhur "Qutadg'u bilig" (Saodatga eltuvchi bilim) ta'lim tarbiyaga oid, har tomonlama komil inson qilib tarbiyalaydigan yetuk ma'rifiy asari, pand-nasihatlarini yoshlarni chin ma'noda komillikka yetaklovchi asardir.

Shunday qilib, Sharq mutafakkirlari inson, uning shaxsi va ta'lim-tarbiyasini tashkil etish, shuningdek, unda mehnatsevarlik, bilim olishga intilish, aqliy jihatdan kamolotga etishini ta'minlash, unda nutq madaniyati, so'z san'atini shakllantirish, yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarini tarbiyalash masalalarini o'rganishga katta ahamiyat berganlar. Ular insonni har tomonlama barkamol, bilimli bo'lishini istaganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va farovonligining garovi "Xalq so'zi" // 2016 -yil 8- dekabr.
2. Abdurahmon Jomiy. Tanlangan asarlar. –T.: «Adabiyot va san'at» nashriyoti. 1971. - 195 b.
3. Abu Rayxon Beruniy. "Tanlangan asarlar" 1 tom Toshkent Fan 1968 y 151-b.
4. Abu-l Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamaxshariy. Nozik iboralar. - T.: «Kamalak», 1992, 51-b.
5. Al-Xorazmiy, Muqammad ibn Muso. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1983. - 972 b.
6. Аликулов Х. Этические воззрения мыслителей Средней Азии и Хорасана. – Т.: «Фан», 1992. - 35-36-б.
7. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. - 62 b.
8. Beruniy, Abu Rayxon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1968. - 488 b.

9. Durdon. Mir Kulol va Shohi Naqshband maqomatlari. – T.:Sharq, 1993.- 250 b.
- 10.Forobiy. Mukammal ta’lim haqida risola. – T.: O‘zbekiston FA Sharqshunoslik instituti. Inv. 62385. XXVII. 328a.var.
11. Hasanboev J., To‘raqulov X.A., Alqarov I., Usmonov N.O‘., Is‘yanov R.G., Yuzlikaev F. Pedagogika nazariyasi (Didaktika). / Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2011. -144-b.
12. Hasanov S. Xorazm ma’naviyati darg‘alari. –T.: Adolat, 2001,114-b.
- 13.Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Fayz-media”, 2018. – 352 b.